

ORDEM
DOS
ENGENHEIROS

X CONFERÊNCIA NACIONAL DE CARTOGRAFIA E GEODESIA

INFORMAÇÃO GEOESPACIAL PARA OS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

02 – 03 NOV. 2023
INSTITUTO POLITÉCNICO
DA GUARDA

Patrocinador Ouro

Patrocinador Prata

Patrocinador Bronze

Parceiros Institucionais

LIVRO DE RESUMOS

NOVEMBRO 2023

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Livro de Resumos da X Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia

LOCAL

Instituto Politécnico da Guarda

DATA DE PUBLICAÇÃO

Novembro 2023

COMISSÕES

COMISSÃO DE HONRA

Professor Doutor Amílcar Falcão, Reitor da Universidade de Coimbra
Professor Doutor Luís Ferreira, Reitor da Universidade de Lisboa
Professor Doutor António Sousa Pereira, Reitor da Universidade do Porto
Professor Doutor Joaquim Brigas, Presidente do Instituto Politécnico da Guarda
Eng. Sérgio Fernando da Silva Costa, Presidente da Câmara Municipal da Guarda
Doutora Fernanda do Carmo, Diretora-Geral da Direção Geral do Território
Contra-Almirante João Paulo Marreiros, Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico
Coronel Rui Teodoro, Diretor do Centro de Informação Geoespacial do Exército

COMISSÃO CIENTÍFICA

Presidente: *Luísa Bastos, CIIMAR*
Adélia Sousa, Un. Évora
Agostinho Freitas, CIGeo
Ana Cláudia Teodoro, FCUP
Ana Navarro, FCUL
Ana Paula Falcão, IST
André Sá, IPG
Carlos Antunes, FCUL
Carlos Videira Marques, IH
Cristina Catita, FCUL
Diogo Duarte, INESC-C
Dora Roque, LNEC
Eufémia da Glória Patrício, IPG
Francisco Sequeira, DGT
Jacinto Estima, FCTUC
Joana Fernandes, FCUP
João Catalão, FCUL
José Alberto Gonçalves, FCUP
José António Tenedório, FCSH-UNL
José Nuno Lima, LNEC
José Paulo Almeida, FCTUC
Luísa Gonçalves, IPL
Luísa Magalhães, RAEGE
Luísa Pereira, ESTGA-UA
Luísa Sousa Lamas, IH
Maria João Henriques, LNEC
Mário Caetano, DGT
Paula Sanches, IH
Paulo Antunes Nunes, IH
Sandra Resende, C.M. Feira

COMISSÃO ORGANIZADORA

Presidente: João Agria Torres, Presidente do Colégio de Engenharia Geográfica

Cidália Fonte, Vogal do Colégio Nacional

Teresa Mira, Vogal do Colégio Nacional

Joaquim Sousa, Coordenador do Conselho Regional Norte

Maria Madalena Freitas, Vogal do Conselho Regional Norte

Paula Alexandra Paula, Vogal do Conselho Regional Norte

Luís Dias, Coordenador do Conselho Regional Centro

Maria Manuel Carvalho, Vogal do Conselho Regional Centro

António Monteiro, Vogal do Conselho Regional Centro

Carlos Caeiro, Coordenador do Conselho Regional Sul

Carolina Rocha, Vogal do Conselho Regional Sul

Ana Sofia Carvalho, Vogal do Conselho Regional Sul

S34I – Detecção Remota Aplicada à Otimização de Processos na Indústria Mineira

Ana Cláudia TEODORO¹, Alexandre LIMA¹, Clara VASCONCELOS², Joana CARDOSO-FERNANDES*¹, Patrícia SANTOS¹,
Antonio AZZALINI¹, Morgana CARVALHO¹, Giulia RESTA¹

¹ Instituto de Ciências da Terra, Polo da Universidade do Porto, Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território,
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

² Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Universidade do Porto, Terminal de Cruzeiros de Leixões & Departamento de
Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

amteodor@fc.up.pt, allima@fc.up.pt, svascon@fc.up.pt, joana.fernandes@fc.up.pt, patricia.santos@fc.up.pt, antonio.azzalini@fc.up.pt,
morgana.carvalho@fc.up.pt, giulia.resta@fc.up.pt

Palavras-chave: Matérias-Primas Críticas, Programa Copernicus, Hiperespectral, Multiespectral, Detecção remota

Resumo: O Projeto S34I¹ tem como principal objetivo desenvolver novos métodos a partir de dados de observação da Terra, aplicando-os a todas as etapas da indústria mineira extrativa contribuindo assim para uma maior eficiência na prospeção, extração e monitorização ambiental da indústria de matérias-primas críticas essenciais para a transição energética. O Projeto conta com 19 parceiros de 12 países da União Europeia e é financiado pelo programa europeu Horizon Europe. O S34I está a utilizar dados de satélite do Programa de Observação da Terra da União Europeia (Copernicus) e das suas missões contributivas, além de informações recolhidas em plataformas aéreas e subaquáticas. Para validação dos dados estão a ser realizados trabalhos de amostragem paralelos à aquisição de dados remotos.

As áreas piloto destinadas à prospeção mineral dividem-se em dois locais, sendo o primeiro focado na deteção de alterações hidrotermais relacionadas com um depósito de cobalto, cobre e níquel localizado no norte da Espanha (Astúrias). O segundo local, localizado na região da Ria de Vigo (Galícia, Espanha), permite analisar *placers* marinhos que podem ter associação a depósitos minerais sedimentares. Estão a ser utilizados satélites com sensores multiespectrais (Worldview-3, Sentinel-2) e hiperespectrais (PRISMA- ASI, EnMAP), além de sensores hiperespectrais acoplados a um Veículo Subaquático Operado Remotamente - ROV (Ria de Vigo) - e a um avião bimotor (Astúrias). Para efeitos de validação estão a ser realizadas campanhas de campo para recolha de amostras e construção de uma biblioteca espectral dos materiais.

A etapa de extração, que tem como objeto de estudo uma mina localizada em Gummern, na Áustria, tem como foco o cálculo de volume de escombrelas e a monitorização de deslocamento de maciços rochosos e solos. Para a estimativa de volumes são usadas técnicas de fotogrametria a diferentes escalas, utilizando o método Structure-from-Motion (SfM) com o uso de um sensor multiespectral acoplado a um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) e imagens de satélite (Pleiades-NEO). Para monitorização de deslocamento/subsidência são utilizados dados Synthetic Aperture Radar – SAR (Sentinel-1 e COSMO-SkyMED) - para a geração de mapas de instabilidade de solos e métodos de Interferometria SAR (InSAR). Para validação dos dados foram instaladas estações do Sistema Global de Navegação por Satélite (Global Navigation satellite System - GNSS) de baixo custo (low cost) na zona da mina para a deteção de movimentação de solos/macios rochosos.

Este Projeto inclui ainda uma etapa de monitorização de complexos mineiros após o seu encerramento que tem como objetivo criar mapas de deformação de solos (subsidiência) e detetar anomalias resultantes da Drenagem Ácida de Mina (DAM). Para a análise de deslocamentos a área piloto é a mina desativada em Aijala (Finlândia), onde é utilizada a Interferometria Diferencial SAR (DinSAR) com a técnica Small BAseline Subset (SBAS), em dados dos satélites Sentinel-1 e COSMO-SkyMED, para gerar mapas de velocidade média de deformação com precisão milimétrica, validados por estações GNSS low cost instaladas no local. A monitorização da DAM ocorre em dois locais distintos na Finlândia (Outokumpu-Keretii) e Alemanha (Lausitz), onde estão a ser gerados mapas de contribuintes de DAM usando algoritmos de inteligência artificial. Para tal, estão a ser usados VANTs com um sensor multiespectral acoplado, satélites com sensores multiespectrais (Sentinel-2, Worldview-3) e hiperespectrais (EnMAP). A validação está a ser realizada a partir da recolha de amostras nas barragens paralelamente à aquisição dos dados remotos.

¹ - Secure and sustainable supply of raw materials for EU industry – Funded by European Union under S34I-: 101091616 - S34I - HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01